

ANALYSE DER NEOLOGISMEN IN DER USBEKISCHEN LEXIKOGRAFIE

Omonov Arslonbek O`ralovich

Staatliche Universität Termes Studiengang Linguistik, Magistrant
+99893 108 98 99

arslonbekomonov@mail.ru

Xurram Rachimov

Wissenschaftlicher Betreuer: Prof.

+99890 961 40 92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894448>

Annotasiya. Tadqiqotimiz madaniyatlararo kommunikatsiya asoslari, kognitiv tilshunoslik, lingvistik va semantik tilshunoslikdagi nazariya hamda metodlarga asoslandi. Tadqiqot natijalari umumiy tilshunoslik, til va jamiyat, til va tafakkurning o`zaro ta`siri, kognitiv bilish jarayonida tilning o`rni va ahamiyati kabi muammolarni ishlab chiqishda nazariy va amaliy ahamiyatga egadir. Tadqiqot obyekti sifatida xorijiy til neologizmlarning o`zbek tiliga kirib kelish usullari, ularning grammatik-morfologik tahlili.

**Tayanch so`zlar:** Neologizm, neologizm turlari, o`zbek tilida neologizmlarning o`rni, neologizmlarning kirib kelishi, tilshunoslik, grammatik va morfologik tahlil.

Annotation. Our research was based on the theory and methods of intercultural communication, cognitive linguistics, linguistic and semantic linguistics. The results of the research are of theoretical and practical importance in the development of problems such as general linguistics, language and society, the interaction of language and thinking, the role and importance of language in the process of cognitive cognition. Methods of introduction of foreign language neologisms into the Uzbek language as an object of research, their grammatical and morphological analysis.

Key words: Neologism, types of neologism, place of neologisms in the Uzbek language, introduction of neologisms, linguistics, grammatical and morphological analysis.

Annotation. Unsere Forschung basierte auf der Theorie und den Methoden der interkulturellen Kommunikation, der kognitiven Linguistik, der linguistischen und der semantischen Linguistik. Die Ergebnisse der Forschung sind von theoretischer und praktischer Bedeutung für die Entwicklung von Problemen wie allgemeine Sprachwissenschaft, Sprache und Gesellschaft, die Wechselwirkung von Sprache und Denken, die Rolle und Bedeutung der Sprache im Prozess der kognitiven Kognition. Methoden der Einführung fremdsprachlicher Neologismen in die usbekische Sprache als Forschungsgegenstand, ihre grammatikalische und morphologische Analyse.

Schlüsselwörter: Neologismen, Arten von Neologismen, Ort der Neologismen in der usbekischen Sprache, Einführung der Neologismen, Linguistik, grammatikalische und morphologische Analyse.

Einleitung. Neologismen sind neue Wörter, die in der Sprache vorkommen und deren Bedeutung nur für bestimmte Mitglieder der Gesellschaft verständlich ist. Sie bilden je nach Nutzungsdauer eine neue Schicht. Bevor er diesen Namen erhielt, wurde dieser Begriff mit Namen wie neue Wörter, neues Lexikon, Nachrichten, Nachrichten in der usbekischen Linguistik bezeichnet. Der Status von Neologismen wird hauptsächlich durch die Sprachinhaber und die mit ihnen verbundene Zeit bestimmt. Dementsprechend werden sie

nach dem Zeitraum ihres Erscheinens in der Sprache und der Dauer ihres Bestehens in zwei Typen eingeteilt: neue Wörter und die neuesten Wörter. Wie viele von ihnen sind in dieser Position, ob eine Sprache in der Zeit bleibt, sich in eine moderne Schicht bewegt oder sich von der Sprache im Allgemeinen entfernt, hängt von bestimmten sozialen Gründen ab.

Der größte Teil der Neologismen, die im 21. Jahrhundert in usbekischer Sprache auftauchten, entstand zweifellos auf der Grundlage einer externen Quelle (Lehnwörter aus anderen Sprachen) als Ergebnis der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie und der Globalisierung. Tatsächlich ein neues Wort innerhalb der internen Möglichkeit erstellen (Programmierer, Gewächshaus); Die Wiedereinsetzung alter Wörter mit einer neuen Bedeutung (Devon, Bezirk) kann auch als eine Form des Neologismus angesehen werden.

In den letzten Jahren hat der Zustrom neuer Wörter aus dem Ausland durch Internetdiskurse, soziale Netzwerke und Massenmedien zugenommen. Neologismen, die der Bereicherung der Sprache dienen, haben ihre eigenen positiven und negativen Eigenschaften. Die Meinungsfreiheit in Blogs führt in einigen Fällen zu Verwirrung und Verwirrung bei ihrer Verwendung in der Rede: Jemand glaubt, dass neue Wörter die Rede schmücken, andere wollen ihre Kreativität rechtfertigen. Darüber hinaus verwenden einige Blogger das Wort in ihren Artikeln, ohne seine Bedeutung vollständig zu verstehen, wodurch die Öffentlichkeit irreführt wird.

Dieser Vorgang mag zwar im Rahmen des wissenschaftlichen und künstlerischen Diskurses kaum wahrnehmbar sein. Wenn wir jedoch die regelmäßige Nutzung sozialer Netzwerke durch die Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder berücksichtigen, ist es nicht schwer vorstellbar, dass es in naher Zukunft eine große Kluft zwischen der Mediensprache und der Literatursprache geben wird, und den Niedergang der Fähigkeit zur Kommunikation in der literarischen Sprache und künstlerische Kreativität. Es ist kein Geheimnis, dass selbst die einflussreichsten Sprachen Französisch, Deutsch und Russisch von englischen Spracherwerben „Anglizismen“ oder „Amerikanismen“ betroffen sind und diese Situation auf staatlicher Ebene als ernstzunehmendes Problem angesehen wird. Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass dem Thema Neologismen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Relevanz der Studie. Es scheint, dass die meisten der nach der Unabhängigkeit unseres Landes eingehenden Wörter englische Wörter sind. Wir können jedoch beobachten, dass ein erheblicher Teil dieser Wörter unter dem Einfluss der russischen Sprache assimiliert wird. Dafür gibt es mehrere spezifische Gründe. Usbekische Intellektuelle, darunter Personen mit hohem wissenschaftlichem Potenzial, beobachten die Weltrealitäten durch die russische Sprache. Insbesondere der Gebrauch von Fremdsprachen durch Vertreter der regierungsnahen Elite hängt eher mit dem Phänomen der russischen Sprache zusammen. Auch der Einfluss der russischen Sprache ist stark bei Menschen, die Russisch in der Schule gelernt haben, in Übereinstimmung mit der Natur dieser Sprache denken, vorgefertigte russische Vorlagen verwenden, wenn sie mit internationalen Dokumenten arbeiten, und innovative Projekte über das Internet vorbereiten.

Es versteht sich, dass jetzt außersprachliche Faktoren im Prozess der Sprachentwicklung an Bedeutung gewinnen. Der Erwerb von Neologismen in der Weltzivilisation hat einen einzigartigen Einfluss auf die Natur der Sprachen, daher ist es wichtig, sie rechtzeitig zu lernen und sich ihnen auf der Grundlage der Kriterien der Akzeptanz in der Sprache zu nähern.

So wichtig es also ist, die Sprache mit neuen Konzepten zu bereichern, so wichtig ist es, sie auf der Grundlage bestimmter Normen zu regulieren und zu schützen. Die ernsthafte Beachtung zu schenken, wird immer eine der wichtigsten Aufgaben der Linguistik bleiben.

Wissenschaftlicher Teil der Studie. Im 21. Jahrhundert hat die rasante Entwicklung von Wissenschaft und Technologie auf globaler Ebene den Entstehungsprozess neuer Konzepte und Wörter in diesem Bereich beschleunigt. Das Lexikon der usbekischen Sprache wird reich an wissenschaftlichen und technischen Begriffen. Einige davon werden im Folgenden analysiert.

Das englische Wort Hacker, das hauptsächlich mit Informationstechnologie zu tun hat, ist als Neologismus in Form eines Hackers durch die russische Sprache in die usbekische Sprache eingegangen. Es kann direkt aus dem Englischen in Form von Hacker übernommen werden (im Englischen wird es als k gelesen, wenn die Buchstaben c und k nebeneinander erscheinen), basierend auf usbekischen Aussprachestandards. Heute wird dieser Begriff im Usbekischen im Sinne von „ein Computerprogrammierer, der in das Schutzsystem geschlossener Informationssysteme, Datenbanken usw. eindringt, um unerlaubt an vertrauliche Informationen zu gelangen und diese mit einem Virus zu infizieren“ verwendet. bezeichnet Personen, die Softwarestörungen kennen und sofort beheben können. Es scheint, dass das Wort Hacker in der usbekischen Sprache breiter verwendet werden kann, denn unter den usbekischen Computerspezialisten und Programmierern gibt es nicht nur "Hacker", sondern mehr für edle Zwecke. Es gibt viele Menschen, die es nutzen und beabsichtigen, zur Entwicklung der Technologie beizutragen.

Das zusammengesetzte Wort mental wird in der usbekischen Sprache immer beliebter. Es wird hauptsächlich zusammen mit dem Wort Arithmetik (von lateinisch arithmos - Zahl) ohne Hilfsmittel verwendet, um die Denkfähigkeit von Kindern (ab 4-5 Jahren) zu entwickeln. (mit Ausnahme des Abakus, der einem Abakus ähnelt) wird im Sinne eines Programms verwendet, das lehrt, wie man mathematische Operationen durchführt. In letzter Zeit wird das Wort Trend, das in die englische Sprache Einzug gehalten hat, auch häufig hauptsächlich in der mündlichen Rede erwähnt. Dieses Wort hat im Englischen Bedeutungen wie Neigung, Richtung, Anreiz, Mode, Stil, Fason. In der usbekischen Sprache ist zu beobachten, dass sie eher im Sinne von modisch und laut verwendet wird.

Auch im Bereich der Kunst findet sich eine Reihe aktiv verwendeter Neologismen. Eines davon ist das Wort Hit. Seine ursprüngliche Quelle ist Englisch (hit – hit; hit, Strike; success) und wird in der Bedeutung eines Musikinstruments, eines populären Werks eines Interpreten, sowie eines populären Musikstücks verwendet, das die ersten Plätze der Hitparade erreichte. Im weitesten Sinne kann es im Sinne von allem verstanden werden, was beliebt ist, von vielen gemocht wird, das heißt, das als Hit bezeichnete Objekt muss nicht unbedingt ein Werk sein.

Das Wort "Hit" wurde durch die russische Sprache in die usbekische Sprache übernommen, aber basierend auf der Originalquelle ist es richtiger, es entsprechend der Natur der usbekischen Sprache als "Hit" zu schreiben.

Ergebnis der Studie. Erstmals wurden die Aspekte der sprachlichen Eigenheiten ausländischer Wörter in usbekischer Sprache vertieft analysiert, indem sie in thematische Gruppen eingeteilt wurden, Neologismen in Fremdsprachen und usbekischer Sprache sind noch wenig erforscht, d.h. ähnliche oder unterschiedliche sprachliche Ansichten. Aspekte analysiert. Die Grundlagen ihrer Entstehung wurden durch die Bestimmung der sprachlichen,

semantischen, grammatikalischen und morphologischen Merkmale einiger Fremdwörter in der usbekischen Sprache aufgezeigt.

Fazit. Wenn wir uns die Wortschöpfungen ansehen, die derzeit in allen Bereichen präsent sind und aus sprachwissenschaftlicher Sicht problemlos in Umlauf gekommen sind, dann sind diese Wörter durch die Technologie in unsere Sprache gelangt und wir sprechen diese Wörter problemlos aus, d.h. der Bedeutungsumfang der Information ist auch im gleichen Sinne verständlich. Aber es stellt sich eine Frage. Ersetzen von Neologismen, die derzeit in Umlauf sind, durch Alternativen, die in unserer Sprache existieren, und Ersetzen von Neologismen, die später in unsere Sprache eingehen, ohne sie in den Zirkulationsprozess zu bringen, durch Alternativen, die früher in unserer Sprache existierten. Eines der großen Probleme in der heutigen Linguistik sind also Neologismen. Wir haben zwei Aufgaben vor uns: die derzeit gebräuchlichen Wortschöpfungen durch ihre usbekischen Entsprechungen zu ersetzen und eine positive Akzeptanz dieser Alternative im Umlauf zu erreichen. Zweitens, um die Reinheit unserer Sprache im Zeitalter der Technologie zu bewahren, ist es notwendig, eine Alternative zum Usbekischen zu schaffen, bevor neue Neologismen in Umlauf gebracht werden, und allen Organisationen, die unsere Sprache entwickeln, die gleiche Verantwortung für die Umsetzung zu übertragen arbeiten. Zunächst einmal hängt die Bewahrung der Identität unseres Volkes direkt von unserer Sprache ab

References:

1. Абдуллаев Ф. Тил қандай ривожланади. – Тошкент: Фан, 1972. – 65 б.
2. Жамолхонов Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Талқин, 2005. – 209 б.
3. Исакова Н. Мустақиллик йилларида ўзбек тилига кириб келган хорижий сўзларнинг таркибий-мазмуний таҳлили: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. – Самарқанд, 2020. – 24 бет.
4. Шукуров О., Саидова М. Ўзлашма сўзлар тадқиқи хусусида // Қарши ДУ хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. – Қарши, 2021, 2-сон. – 154 б.
5. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 315 б.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. III жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – 687 б.